

DAVLAT IJTIMOYIY SUG`URTASI

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Iqtisodiyot fakulteti
“Inson resurslarini boshqarish” kafedrası MRB-01 guruh magistranti
Toshmurodov Sultonali Jasurovich

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat ijtimoiy sug`urtasi haqida so`z yuritilgan bo`lib, ushbu sug`urtaning fuqarolar uchun muhimligi yoritilgan hamda bu o`yicha chiqarilgan qonunlar ko`rib o`tilgan.

Kalit so`zlar: davlat ijtimoiy sug`urtasi, rehabilitatsiya muassasalari, kasallangan oila a'zosi, vaqtincha mehnat qobiliyatini yo`qotish, protez, dafn etish, homiladorlik, sanatoriy-kurortlar.

Ijtimoiy sug`urta - davlat tomonidan joriy etiladigan, nazorat qilinadigan va kafolatlanadigan keksalar, mehnatga layoqatsizlarni ta'minlash, yordam ko`rsatish tizimi. Ix. kutilmagan ijtimoiy hodisalar turlari (kasallik, i.ch.dagi baxtsiz hodisalar, nogironlik, keksalik, homiladorlik, o`lim hollari), hududiy do-irasi (davlat sug`urtasi, mahalliy darajadagi, kasb-tarmoq, xalqaro) bo`yicha turkumlanadi, ko`ngilli va majburiy turlarga bo`linadi. Davlat su-g`urta jamg`armasi, shuningdek, jamoa va xususiy jamg`armalari hisobidan amalga oshiriladi.

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida Vazirlar Mahkamasining davlat ijtimoiy sug`urtasi bo`yicha nafaqa tayinlash va to`lash tartibi to`g`risidagi nizom loyahasini tasdiqlash to`g`risidagi qarori umumxalq muhokamasiga qo`yildi.

Hujjat loyahasiga ko`ra, davlat budjeti mablag`laridan ijtimoiy sug`urta bo`yicha quyidagi nafaqalar tayinlanadi va to`lanadi:

- homiladorlik va tug`ish uchun;
- bola tug`ilgani uchun;

- qo‘shimcha dam olish kuni uchun;
- dafn etish marosimi uchun.

Vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik nafaqasi to‘lash bilan bog‘liq xarajatlar:

- budjet tashkilotlari tomonidan — mehnat haqi jamg‘armasiga ajratiladigan budjet mablag‘lari doirasida;

- xo‘jalik yurituvchi sub'yektlar tomonidan — foyda solig‘ini hisoblashda mazkur xarajatlar soliqqa tortiladigan bazadan chiqarib tashlangan holda shaxsiy mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladi.

Yuridik shaxs bo‘lmasdan tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi jismoniy shaxslarga hamda dehqon xo‘jaligi a'zolariga nafaqa, agar uni olish huquqi ular tomonidan belgilangan tartibda sug‘urta badalini to‘lash davrida paydo bo‘lsa, beriladi.

Hujjatda aytilishicha, dafn etish marosimi uchun nafaqa vafot etgan shaxsning turmush o‘rtog‘i, ota-onasi, farzandlari yoki boshqa qarindoshlari yoki marhumning qonuniy vakiliga, bunday shaxslar bo‘lmagan taqdirda – dafn marosimini o‘tkazishni zimmasiga olgan shaxsga beriladi.

Vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik nafaqasi quyidagi hollarda beriladi:

- vaqtincha mehnat qobiliyatini yo‘qotish bilan bog‘liq kasallikda (shikastlanishda);
- sanatoriy-kurortlarda davolanganda;
- kasallangan oila a'zosini parvarishlash zarur bo‘lganda;
- karantinda;
- sil yoki kasb kasalligi tufayli vaqtincha boshqa ishga o‘tkazilganda;
- mehnat qobiliyatini tiklash yoki yasama a'zo (protez) qo‘ydirish uchun reabilitatsiya muassasalariga yotqizilganda.

Shuni qayd etish joizki, o‘tgan yili 22 noyabr kuni Adliya vazirligi barcha vazirlik, idora va tashkilotlarga (jami 120 ta) xat chiqarib, O‘zbekistonda «Davlat tili haqida»gi qonun borligini yana bir bor eslatib, bundan keyin muhokama

qo'yilayotgan loyihalarni albatta davlat tilida (ya'ni o'zbek tilida), zaruriyat tug'ilganda esa boshqa tillarda portalga joylashtirishni so'ragandi.

Shuningdek, davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha nafaqalar tayinlash va to'lash tartibi to'g'risida nizomni tasdiqlash haqida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2002-yil 8-mayda 1136-son bilan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan qaarorida shunday deyilgan:

“O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002-yil 28-fevraldagi 71-son qarorining ijrosini ta'minlash maqsadida buyuraman:

1. Davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha nafaqalar tayinlash va to'lash tartibi to'g'risida Nizom ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Ushbu Nizom O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida davlat ro'yxatiga olinganidan so'ng o'n kundan keyin amalga kiritilsin.

3. Mazkur Nizomning kuchga kirishi munosabati bilan 1998-yil 9-aprelda Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olingan 430-son Davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha nafaqalar tayinlash va to'lash tartibi to'g'risidagi Nizom o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblansin.”

Vazir O. OBIDOV[2]

Ushbu «Davlat ijtimoiy sug'urtasi bo'yicha nafaqalar tayinlash va to'lash tartibi to'g'risida»gi Nizomning 5-bandiga ko'ra:

- nafaqa, mehnat qobiliyati tiklangan, nogironlik belgilangan, homiladorlik va tug'ish ta'tili tugagan, vafot etgan yoki bola tug'ilgan kundan boshlab 6 oy muddat ichida murojaat qilinganda to'lanadi;

- bunda, vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik nafaqasi uni olish uchun murojaat qilingan kungacha bo'lgan 12 oydan oshmagan davr uchun beriladi.

Yana yuqoridagi Nizomning 7-bandiga asosan nafaqa oyiga bir marta - oying ikkinchi yarmi uchun beriladigan ish haqi bilan birga to'lanilishi ko'rsatib o'tilgan.

Bundan ko'rinib turibdiki, Siz homiladorlik va tug'ish bo'yicha mehnatga layoqatsizlik varaqasini ish beruvchiga topshirish uchun farzandingiz tug'ilgan

kundan boshlab 6 oy muddat ichida murojaat qilish huquqiga ega ekanligingiz, ish beruvchi tomonidan esa, topshirilgan mehnatga layoqatsizlik varaqasi asosida murojaat qilgan oyning ikkinchi yarmida nafaqa to‘lab berilishi majburiyati yuklatilgan.

Agar ish beruvchi homiladorlik va tug‘ish nafaqalarini belgilangan miqdorlarda to‘lash majburiyatini bajarmasa, Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 49-3-moddasida ko‘rsatib ma‘muriy jarimaga tortilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi vazirliklari, davlat qo‘mitalari va idoralarning me‘yoriy hujjatlari axborotnomasi, 2002-y., 9-son; 2003-y., 9-10-son
2. O‘zbekiston Respublikasi vazirliklari, davlat qo‘mitalari va idoralarning me‘yoriy hujjatlari axborotnomasi, Toshkent sh., 2002-yil 1-aprel, 21-son
- 3.

